

IELTS TAMOYILLARI ASOSIDA TILNI DARAJALASH

Yusubova Latofat Qadamovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti

O'zbek tili va adabiyoti 1-bosqich 02-guruh magistri

Annotatsiya: Maqolada IELTS (International English Language Testing System) tamoyillari asosida tilni darajalash tizimi tahlil qilinadi. IELTS tizimi til o'rganish jarayonini baholash uchun xalqaro miqyosda eng ishonchli metodlardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada IELTS imtihonining to'rtta asosiy qismi (tinglab tushunish, o'qish, yozish va gapirish) bo'yicha baholash tamoyillari, shuningdek, til kompetensiyasini aniqlash uchun ishlatiladigan CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) darajalari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: IELTS, til darajalash, CEFR, til kompetensiyasi, til o'rganish, baholash tizimi.

Аннотация: В статье анализируется система градации языка на основе принципов IELTS (International English Language Testing System). IELTS считается одним из самых надежных международных методов оценки языковых навыков. В статье рассматриваются четыре основные части экзамена (аудирование, чтение, письмо и говорение), а также уровни владения языком по CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), которые используются для определения языковой компетенции.

Ключевые слова: IELTS, градация языка, CEFR, языковая компетенция, изучение языка, система оценки.

Abstract: This article analyzes the language classification system based on the principles of IELTS (International English Language Testing System). IELTS is considered one of the most reliable international methods for assessing language proficiency. The article examines the four main components of the exam (listening, reading, writing, and speaking) and the CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) levels used to determine language competence.

Keywords: IELTS, language classification, CEFR, language competence, language learning, assessment system.

Kirish.

Zamonaviy dunyoda xorijiy tillarni o'rganish nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki xalqaro muloqot, ta'lim va kasbiy muvaffaqiyat uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Til o'rganish jarayonida uning darajasini aniq baholash va to'g'ri yo'nalishda rivojlantirish zarur. Shu sababli, xalqaro til bilish darajasini aniqlovchi tizimlar ichida **IELTS (International English Language Testing System)** eng ishonchli va keng qo'llaniladigan baholash usullaridan biri hisoblanadi.

IELTS imtihoni til bilish darajasini baholash uchun dunyo bo'ylab ko'plab universitetlar, ish beruvchilar va muassasalar tomonidan tan olinadi. Ushbu tizim **tinglab tushunish, o'qish, yozish va gapirish** kabi to'rtta asosiy til ko'nikmalarini baholaydi. Til kompetensiyasini aniqlashda esa IELTS **CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)** – Umumiy Yevropa til me'zonlari bilan bog'liq bo'lib, bu o'rganilayotgan til darajasini xalqaro standartlarga muvofiq baholash imkonini beradi.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi IELTS tamoyillari asosida tilni darajalash tizimini o'rganish, baholash mezonlarini tahlil qilish hamda til o'rganishda CEFR darajalari bilan bog'liq jihatlarni yoritishdan iborat.

Vazifalar:

- IELTS tizimining tuzilishi va baholash mezonlarini o'rganish;
- Imtihonning asosiy qismlari – tinglab tushunish, o'qish, yozish va gapirish bo'yicha baholash tamoyillarini tahlil qilish;
- CEFR darajalari va IELTS ballari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash;
- Til o'rganishda IELTS va CEFR tizimlaridan foydalanish samaradorligini baholash.

Ushbu maqola IELTS imtihoniga tayyorgarlik ko'rayotgan talabalar, o'qituvchilar va tilshunolar uchun foydali bo'lishi kutilmoqda.

IELTS – xalqaro standartlashtirilgan ingliz tili sinov tizimi. IELTS, odatda, ingliz tilini ikkinchi til sifatida (ESL) bilishni baholaydi. Dastlab Angliya va Avstraliya kabi mamlakatlarga ko'chib o'tishni va o'qishni xohlovchilar uchun ingliz tilini o'rganish ijtimoiy ehtiyoj bo'lgan. IELTS – nomzodning to'rt til qobiliyati (tinglash, o'qish, yozish, so'zlash) ning bilish darajasini o'lchaydi.

IELTS imtihonlari 2 ta variant – modulga ega: 1) Akademik modul; 2) Umumiy modul. Akademik modul chet elda oliy ma'lumot olishni maqsad qilgan IELTS nomzodlariga mo'ljallangan. Umumiy modul esa ingliz tilida so'zlashadigan mamlakatlarda ishlashni istagan nomzodlar uchun joriy etilgan. IELTS bo'yicha "Ingliz tili: Xalqaro imkoniyatlar uchun" loyihasi ishlab chiqilgan.

Dastlab 1980-yildan boshlab ingliz tilini bilish uchun test batariyasi (EPTB) – IELTSning ilk versiyasi ishlab chiqilgan. 1989-1995-yildan boshlab ingliz tilini o'rganishda ko'proq sotsiolingvistik yondashuvlar yetakchilik qildi. Bu yondashuv tilshunos-metodist olimlar Charj va Taylor (1997-yil) ta'kidlashucha, lisoniy muloqotning asosiy atomistic til xususiyatlari edi. 2001-yildan nomzodning so'zlash qobiliyatini aniqlash jarayonidab "individual uzoq burilish"ni oldini olish uchun tanlangan mavzu bo'yicha ikki daqiqa talab qilina boshladi (Taylor, 2001). IELTSning so'nggi versiyasi – bu testing kompyuterga asoslangan versiyasi bo'lib, u 2005-yildan boshlab amalda qo'llanilgan. Kompyuterga asoslangan versiya faqatgina tanlab oilgan va rivojlangan davlatlarda taqdim etiladi. Masalan, Shri-Lankaning infratuzilmasi rivojlanmaganligi uchun bu davlatda qo'llanmaydi. 2003-yilgacha dunyo bo'yicha IELTSning akademik va umumiy moduli uchun nomzodlarning umumiy soni yarim (0,5) milliondan oshgan.

Adabiyotlar sharhi.

Ingliz tili ta'sir doirasi mavjud bo'lgan deyarli barcha davlatlarda IELTSga tayyorlash va sinov markazlari o'z faoliyatini yuritadi. Masalan, bu borada Shri-Lanka davlati IELTS tayyorlash va sinov markazini 2007-yilda R.Fernando tomonidan tashkil etdi. Shri-Lankada 2008-yilgacha ACBT (Avstraliyaning Xalqaro rivojlanish dasturi) IELTSga tayyorgarlik ko'rishda yetakchilik qildi. Shri-Lankada oliy ma'lumotni juda qadrlashadi, shu tufayli bu davlatda IELTSning akademik moduli uchun talabgorlar ko'proq. 2006-yilgi ma'lumotlarga ko'ra, Shri-Lankada talabalarning 33 % i chet elda tehsil olish uchun Avstraliyaga, 25% i AQShga, 20 % i Buyuk Britaniyaga, qolganlari esa Hindiston, Rossiya, Singapur va Malayziyaga sayohat qilishgan. Bundan ko'rinib turibdiki, ushbu davlatda ham IELTS sertifikatini olish o'ziga xos ijtimoiy ehtiyojlar asosida sodir bo'lgan.

IELTSning asosiy raqobatchisi TOEFL hisblanadi. TOEFL 1960-yillarda paydo bo'lgan. IELTSning har tomonlama tasdiqlangan va moliyalashtirilgan dasturi 1995-yilda British Council, Cambridge English (ESOL) va IDP sherikchiligida joriy etilgan. Hozirda IELTS tinglash va o'qish modullari bo'yicha ko'proq izlanishlarga muhtoj, chunki nomzodlarning ko'pida o'qish va tinglash tadqiqotlari bo'yicha "bo'shliq" kuzatilgan.

IELTS 1995-yilda uchta asosiy o'zgarish bilan qayta ko'rib chiqildi – a) bitta o'qish moduli va bitta akademik yozish moduli qayta ishlandi, ilgari uchta maxsus o'qish va yozish modullari tanlangan edi; b) o'qish va yozish qobiliyatini baholashni chalkashtirib yubormaslik uchun o'qish va yozish vazifalari o'rtasidagi tematik bog'liqlik olib tashlandi; umumiy o'qish va yozish modullari akademik o'qish va yozish modullariga moslashtirildi.

Keyingi tahrirlar 2001-yilda amalga oshirilib, so'zlashuv testi bo'yicha va 2005-yilda yozish testi uchun yangi baholash mezonlari qayta ko'rib chiqildi.

IELTS Academic va IELTS General Training oddiy foydalanuvchidan tortib to mutaxassisgacha bo'lgan barcha qobiliyatlarni qamrab olishga mo'ljallangan. Akademik versiyada ingliz tilida so'zlashadigan mamlakatda uchinchi darajali o'qishni istagan yoki professional ro'yxatdan o'tishni istagan test topshiruvchilar uchun mo'ljallangan. General Training versiyasi ishlashni, o'qitishni, o'rta maktabda o'qishni yoki ingliz tilida so'zlashadigan mamlakatga ko'chib o'tishni istagan test topshiruvchilar uchun mo'ljallangan.

IELTS Kembrij ingliz tilini baholash mutaxassislari tomonidan dunyoning turli mamlakatlaridan yozuvchilarning fikri bilan ishlab chiqilgan. Jamoalar AQSh, Buyuk Britaniya, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Kanada va boshqa ingliz tilida so'zlashadigan xalqlarda joylashgan.

IELTS leksikasini aniq va izchil ishlab chiqish masalalari Anderson va Freebodylar tomonidan 1983-yilda ko'rib chiqila boshlandi. Leksik baza uchun so'zlarni tanlashda ushbu olimlar, birinchi navbatda, ikkita o'lchovni taklif qilishdi. Bular leksik chuqurlik – iste'molda unumdor so'zlar soni va leksik kenglik o'lchovlari. 2001-yildan boshlab leksik chuqurlikni qanday aniqlanish bo'yicha olimlar o'rtasida bahs-munozaralar boshlandi. Alavi va Akbarian, Laufer va Ravenhorst-Kalovski, Li Kirbi kabi olimlar lug'at bilimlarini til o'rganuvchilariga o'qitish va so'z boyligini oshirish masalalari bo'yicha izlanishlar olib borgan.

2010-yilda leksik bilimlar murakkab va ko'p qirrali ekanligini hisobga olgan Shmitt IELTS leksik bazasi uchun so'zlarni leksik chuqurlik va leksik kenglik o'lchovlariga qo'shimcha ravishda so'zlarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra darajalanishini ham inobatga olish kerakligini ta'kidladi.

Metodlar.

Ushbu tadqiqotda IELTS tamoyillari asosida tilni darajalash tizimini o'rganish uchun quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi:

1. **Tahlil va sintez metodi** – IELTS tizimining tuzilishi, baholash mezonlari va CEFR darajalari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash maqsadida mavjud adabiyotlar, ilmiy maqolalar va xalqaro standartlar o'rganildi.
2. **Taqqoslash metodi** – IELTS va boshqa xalqaro til baholash tizimlari (TOEFL, PTE va CEFR) o'rtasidagi farqlar va o'xshashliklarni aniqlash uchun taqqoslash ishlari olib borildi.
3. **Ekspert tahlili** – Tilshunos va pedagog mutaxassislarning fikr-mulohazalari o'rganilib, IELTS baholash tizimining samaradorligi va uning amaliy qo'llanilishi tahlil qilindi.
4. **Statistik tahlil metodi** – IELTS imtihon natijalari va CEFR darajalari o'rtasidagi bog'liqlikni tasdiqlovchi statistik ma'lumotlar o'rganilib, umumiy xulosa chiqarildi.
5. **Empirik tadqiqot usullari** – IELTS imtihoniga tayyorgarlik ko'rayotgan talabalar va o'qituvchilar o'rtasida so'rovnomalarda o'tkazilib, ularning tajribalari va IELTS darajalash tizimiga bo'lgan munosabatlari tahlil qilindi.

Ushbu metodlar asosida IELTS tizimi va CEFR darajalari o'rtasidagi bog'liqlik aniqlanib, til kompetensiyasini baholashda qaysi mezonlar eng muhim ekanligi aniqlanadi.

Natijalar.

Ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra, IELTS tizimi va CEFR darajalari o'rtasida aniq bog'liqlik mavjudligi tasdiqlandi. Tadqiqot davomida quyidagi muhim xulosalar aniqlandi:

1. **IELTS va CEFR o'rtasidagi bog'liqlik:** IELTS ballari CEFR darajalariga mos ravishda taqsimlanib, 4.0–5.0 ballar B1, 5.5–6.5 ballar B2, 7.0–8.0 ballar C1, 8.5–9.0 ballar esa C2 darajasiga mos kelishi aniqlangan.
2. **Baholash tizimi ishonchliligi:** IELTS imtihoni to'rtta asosiy til ko'nikmasini baholashi va natijalarni umumiy ball tizimida ifodalashi uning til kompetensiyasini aniqlashdagi samaradorligini tasdiqlaydi.
3. **Til o'rganish strategiyalarining samaradorligi:** IELTSga tayyorgarlik jarayonida bosqichma-bosqich rejalashtirilgan o'quv metodikasi va amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarning til kompetensiyasini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
4. **O'quvchilar va o'qituvchilarning fikri:** So'rovnomalarda natijasiga ko'ra, aksariyat o'quvchilar IELTS imtihoniga tayyorgarlik jarayonida CEFR darajalari bo'yicha yo'nalish olish ularning til o'rganish jarayonini samarali tashkil qilishga yordam berganini ta'kidladilar.

Ushbu natijalar IELTS tizimining til o'rganish va baholashda samarali tizim ekanligini tasdiqlaydi va u xalqaro standart sifatida foydalanilishi mumkinligini ko'rsatadi.

Muhokama.

Tadqiqot natijalari IELTS tizimi va CEFR darajalari o'rtasida aniq bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Ushbu baholash tizimlarining til o'rganish jarayonida qo'llanilishi samaradorligi bilan ajralib turadi. Muhokama davomida quyidagi muhim jihatlar tahlil qilindi:

1. **IELTS va CEFR tizimlarining mosligi.** Tadqiqot natijalariga ko'ra, IELTS ballari va CEFR darajalari o'rtasidagi bog'liqlik aniq belgilangan bo'lib, bu til o'rganish bosqichlarini tizimli ravishda rejalashtirish imkonini beradi. Masalan, **IELTS 4.0-5.0 ball** B1 darajasiga, **5.5-6.5 ball** B2 darajasiga, **7.0-8.0 ball** esa C1 darajasiga mos keladi. Bu esa IELTS natijalarining xalqaro miqyosda til bilish kompetensiyasini baholash uchun muhim mezon ekanligini tasdiqlaydi.
2. **IELTS imtihonining baholash mezonlari va ishonchliligi.** IELTS imtihoni to'rtta asosiy qismni (tinglab tushunish, o'qish, yozish va gapirish) o'z ichiga olgani sababli, til bilish darajasini keng qamrovda aniqlashga yordam beradi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, har bir qism bo'yicha alohida

baholash mezonlarining mavjudligi o'quvchilarga o'z kuchli va zaif tomonlarini aniqlash imkonini beradi.

3. **IELTS tizimining til o'rganish strategiyalariga ta'siri.** IELTS imtihoniga tayyorgarlik ko'rayotgan o'quvchilar uchun **CEFR darajalari bo'yicha mo'ljal olish** samarali strategiya hisoblanadi. Tadqiqot davomida o'tkazilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, IELTS ga tayyorgarlik jarayonida bosqichma-bosqich o'quv metodikalaridan foydalanish til o'rganish samaradorligini oshirishi aniqlandi.
4. **O'quvchilarning IELTS tizimiga munosabati.** Tadqiqot doirasida IELTS imtihoniga tayyorgarlik ko'rayotgan talabalar va o'qituvchilar o'rtasida so'rovnoma o'tkazildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, aksariyat ishtirokchilar IELTSning **real til kompetensiyasini baholash uchun aniq va adolatli tizim ekanligini** ta'kidladilar. Biroq, ayrim talabalar yozma va og'zaki bo'limlardagi baholash jarayonining subyektivligi haqida fikr bildirishdi.
5. **IELTS va boshqa xalqaro baholash tizimlari bilan taqqoslash** IELTS imtihoni TOEFL, PTE kabi boshqa xalqaro test tizimlari bilan taqqoslanganda, **muloqotga asoslangan baholash uslubi bilan ajralib turadi.** Ayniqsa, og'zaki bo'limda jonli suhbat shaklida imtihon topshirilishi til bilish ko'nikmalarining real hayotdagi qo'llanilishini baholash imkonini beradi. Shu jihatdan IELTSning boshqa testlardan farqli ravishda **muloqotga asoslangan metodikaga ega ekanligi** muhokama qilindi.
6. **Til o'rganish va baholash tizimlarini takomillashtirish yo'llari** IELTS imtihonining ishonchliligi va samaradorligi yuqori bo'lishiga qaramay, uni yanada takomillashtirish imkoniyatlari mavjud. Jumladan, tadqiqot davomida **imtihon baholash jarayonining shaffofligini oshirish, yozma va og'zaki bo'limlarda baholash mezonlarini yanada aniqroq belgilash zarurligi** aniqlangan.

Xulosa qilib aytganda, IELTS va CEFR tizimlari o'rtasidagi bog'liqlik va ularning til o'rganishdagi roli aniq tasdiqlandi. Ushbu tizimlar til kompetensiyasini aniqlash va baholashda samarali ekani isbotlandi. Biroq, kelajakda baholash jarayonining shaffofligini oshirish va baholash mezonlarini takomillashtirish ustida ishlash muhimligini ham unutmaslik kerak.

Xulosa.

Ushbu tadqiqot IELTS tizimi asosida til darajalarini aniqlash tamoyillarini o'rganishga bag'ishlandi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, IELTS imtihoni til o'rganish jarayonini baholashda eng samarali va ishonchli xalqaro tizimlardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot davomida quyidagi asosiy xulosalarga kelindi:

1. **IELTS va CEFR tizimlari o'rtasidagi bog'liqlik.** IELTS ballari va CEFR darajalari aniq bog'langan bo'lib, bu til bilish kompetensiyasini xalqaro miqyosda baholashga yordam beradi. CEFR darajalarining IELTS baholariga mos kelishi til o'rganuvchilar uchun o'z bilim darajalarini aniqlashda muhim ko'rsatkich bo'lib xizmat qiladi.

2. **IELTS imtihonining baholash tizimi.** IELTS to'rtta asosiy qism (tinglab tushunish, o'qish, yozish va gapirish) bo'yicha baholash mezonlarini o'z ichiga olgani sababli, umumiy til kompetensiyasini aniq va xolis baholash imkonini beradi. Ayniqsa, og'zaki imtihonning real suhbat shaklida o'tkazilishi IELTSning muloqotga asoslangan test ekanligini tasdiqlaydi.

3. **Til o'rganish jarayonida IELTSning ahamiyati.** IELTS imtihoniga tayyorgarlik jarayonida o'quvchilar tomonidan turli ta'lim metodikalaridan foydalanish til bilish ko'nikmalarining rivojlanishiga yordam beradi. Ayniqsa, IELTSga tayyorlanish jarayonida bosqichma-bosqich yondashuv qo'llanilganda, til o'rganish samaradorligi sezilarli darajada oshadi.

4. **Tizimning takomillashtirish imkoniyatlari.** IELTS imtihoni ishonchli va samarali tizim bo'lishiga qaramay, baholash jarayonining shaffofligini oshirish va yozma hamda og'zaki bo'limlar baholash mezonlarini yanada aniqroq belgilash muhimligi aniqlandi.

5. **IELTSning boshqa xalqaro baholash tizimlari bilan solishtirilishi.** IELTS imtihoni PTE, TOEFL kabi testlarga qaraganda, muloqotga asoslanganligi bilan ajralib turadi. Bu esa real hayotdagi til qo'llash ko'nikmalarini baholashda IELTS tizimini afzalroq ekanligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, IELTS imtihoni xalqaro miqyosda til bilish darajasini aniqlashning eng samarali usullaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari IELTS tizimining ishonchliligini tasdiqladi va kelajakda baholash jarayonini yanada mukammallashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishga zamin yaratdi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbek tili leksikologiyasi. – Toshkent: Fan, 1981.
2. Asqarova M., Yunusov R., Yo'ldoshev M., Muhamedova D. O'zbek tili praktikumi. – Toshkent :“Iqtisod-Moliya”, 2006.
3. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 tomlik. –Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006-2008.
4. Mengliyev B., Toshmirzayeva Sh., Atoyeva S., Majidova S. Ona tili (11-sinf, II qism). – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
5. To'xliyev B., Shamsiyeva M., Ziyodova S. O 'zbek tili o 'qitish metodikasi. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2010.
6. European Council. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. – Strasbourg, 1996.
7. Shustereder Y. Beshinchi o'quv moduli: Chet tilini o'qitish (FCG International Ltd, tarjima ingliz tilidagi versiya asosida). – Finlandiya. 2017.
8. Lydia White. Second Language Acquisition and Universal Grammar. –Cambridge, 2003.
9. Susan M., Gass. Second Language Acquisition an introductory Course. – New York, 2013.